

**ЎЗБЕКИСТОНДА АВТОМОБИЛ САНОАТИ ВА УНИНГ АВТОСЕРВИС
РИВОЖИДАГИ АҲАМИЯТИ**

Ишмуратов Хикмат Кахарович

PhD., профессор, Тошкент давлат техника университети

Ўзбекистон, Тошкент ш.

x.ishmurotov@mail.ru тел: +998909981829

Сайфиев Абдукодир Фарход угли

Абраев Абдумалик Шухрат угли

магистрлар, Тошкент давлат техника университети

Аннотация. Мақолада мамлакатимизнинг мустақилликка эришгандан кейинги даврида Ўзбекистонда автомобил саноатининг ташиқил топиши, унинг тараққий этиши ва шунингдек автосервис ривожиди тутган ўрни ҳақида баён қилинган. Унда соҳадаги қилиниши керак бўлган ишларга атрофлича тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар. Автосервис, автоустахона, дилер, савдо корхоналари, юк автомобиллари, автобуслар, кўчма станция, савдо базалари, ижара.

**АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ АВТОСЕРВИСА**

Аннотация. В статье описано становление автомобильной промышленности в Узбекистане в период после обретения независимости нашей страны, ее развитие, а также ее роль в развитии автосервиса. В нем подробно описаны работы, которые предстоит провести на местах.

Ключевые слова. Автосервис, автомастерская, дилер, торговые предприятия, грузовые автомобили, автобусы, мобильная станция, базы продаж, аренда.

**AUTOMOTIVE INDUSTRY IN UZBEKISTAN AND ITS IMPORTANCE IN
THE DEVELOPMENT OF CAR SERVICE**

Annotation. The article describes the formation of the automotive industry in Uzbekistan in the period after our country gained independence, its development, as well as its role in the development of car service. It describes in detail the work to be carried out on the ground.

Keywords. Car service, auto repair shop, dealer, retail establishments, trucks, buses, mobile station, sales bases, rental.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, мустақилликнинг дастлабки йиллариданок юртимизда бошқа соҳалар каторида автомобил саноатини ҳам атрофлича ўрганиш ва ривожлантириш ҳукуматимизнинг устувор мақсадларидан бирига айланди.

Бугунги кунда мамлакатимизда автомобилсозлик иқтисодиётнинг жадал ривожланаётган соҳаларидан бири ҳисобланади.

Айниқса, республикамиз автосервис хизмати ҳолатига ижобий таъсир кўрсата олган нарса, бу мамлакатимизда автомобиллар ишлаб чиқарила бошлаганлиги ва автомобил саноатининг пайдо бўлганлигидадир.

Қолаверса, пойтахт Тошкентда, барча вилоят марказларида “ЎзДЕУАвто” компанияси автомарказлари ишга туширилди, ўнлаб махсус автосалонлар, дилер станциялари очилди. [1,2,3]

Шу билан бир қаторда, хизмат кўрсатиш бозорига ишлаб чиқарилган автомобилларни сотишдан бошлаб уларга сервис хизмати кўрсатишгача бўлган барча фаолиятлар билан шуғулланувчи хусусий сектор автосалонлари ва техник хизмат кўрсатиш станциялари кириб келганини таъкидлаш лозим.

Шуни қайд қилиш лозимки, Ўзбекистон автомобиллари нафақат юртимизда, балки хориж бозорларидан муносиб ўрин эгаллаб, бошқа давлатларда ҳам харидоргир бўлиб бормоқда ва харидорлар ишончини қозонмоқда. Автомобилларимиз кенг тармоқли дилерлик савдо корхоналари орқали Россия, Украина, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Озарбайжон, Туркменистон, Арманистон, Грузия, Молдова каби мамлакатларга экспорт қилинмоқда. [1,4]

Шу ўринда республикамизда автомобилларга сервис хизматини кўрсатиш тарихига назар ташлайдиган бўлсак, фуқароларга тегишли ҳисобланган енгил автомобилларга хизматлар кўрсатадиган автосервис марказларини бирлаштирувчи энг йирик бўлинма “Ўзавтотехобслуживние” ишлаб чиқариш бирлашмаси (ИЧБ) бўлган. Ўтган асрнинг 90 йилларида, юк ташувчи автомобиллар ҳамда автобусларга хизматлар кўрсатиш ва таъмирлаш учун кичик ва хусусий корхоналар томонидан фойдаланиладиган сервис марказларининг етишмаслиги оқибатида, хизматларни ривожланган ишлаб чиқариш базаларига эга автотранспорт корхоналарининг автомобил таъмирлаш устахоналари ва автомобил таъмирлаш заводлари кўрсата бошлагани эътиборга молик.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 5 ноябрдаги қарорига асосан автомобил ишлаб чиқариш ўзбек-корейс кўшма корхонаси “ЎзДЕУавто” ташкил қилинди. Юқоридаги амалий ишларнинг изчил давомий қисми сифатида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 17 мартдаги қарори бўйича Ўзбекистонда автомобил саноатини яратиш мақсадида автомобил ишлаб чиқариш корхоналари ассоциацияси “Ўзавтосаноат” ташкил этилди [1,2,5].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 3 сентябрдаги қарорини бажариш учун қисқа муддатда жойлардаги

“Автотеххизмат” очик аксионерлик жамиятларининг техник хизматлар кўрсатиш шаҳобчалари қайта қурилди ва техник қайта жиҳозланди, замонавий автосалонлар, янги автомобиллар учун ёпиқ сақлаш жойлари қурилди [3].

Йилдан-йилга барқарор ривожланиш йўлидан дадил одимлаётган юртимизда саноатимизнинг асосий тармоқларидан бири бўлмиш автомобилсозлик ҳамда автомобилларга сервис хизмат кўрсатишнинг изчил тараққий топиши кўп жиҳатдан амалдаги қонунлар, мавжуд шарт-шароитлар ва инсон омилига боғлиқлиги барчамизга маълум.

Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, Андижон машинасозлик институти, Асака ва Самарқанд автомобилсозлик касб-ҳунар коллежлари фаолиятининг йўлга қўйилиши ва ушбу масканларда ёшларга халқаро стандартлар бўйича таълим берилаётгани ушбу эътиборнинг амалий натижаси ҳисобланади.

Мустақиллик йиллари даврида мамлакатимиз автосервиси соҳасида ундаги аҳволни яхшилаш мақсадида, бир қанча жиддий ишлар амалга оширилди.

Биринчи навбатда иқтисодий ислоҳотлар ўтказилиб:

-мулк эгалари ўзгартирилди;

-деярли 70% автосервис станциялари, автоустахоналар хусусий ишбилармонларга сотилди;

-қолганлари эса ҳиссадорлик жамиятлари ва уюшмаларига айлантирилди.

Аммо амалга оширилган жиддий чоралар ва эришилган ижобий ютуқларга қарамай, республика автосервиси соҳасида ҳам автомобиллар эгалари ва автотранспорт ходимларини қаноатлантирадиган муҳим, туб ўзгаришларга эришилганича йўқ [6].

Айниқса, хизматнинг сифатига, хизмат учун олинаётган нархларнинг асоссиз равишда оширилиб юборилаётганлигига миждозларнинг эътирозлари кўпайишига олиб келмоқда. Миждозлар учун қулайликлар яратиш, уларни керакли ахборотлар билан таъминлаш ва хизмат кўрсатиш маданиятида жаҳон андозалари даражасидан ҳали бирмунча йироқда эканлиги намоён бўлмоқда [7].

Мамлакатимиз автосервиси соҳасининг энг муҳим муаммоларига қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Республика автосервис корхоналарининг сони, таркиби ва ишлаб чиқариш қуввати унинг мавжуд автомобил паркига мутаносиб эмас. Натижада қишлоқларда, магистрал йўллари бўйида, йирик автомобиллар туриш ва сақлаш жойларида хизматга бўлган талаблар жуда кам даражада қондирилади;

2. Мавжуд автосервис корхоналари асосан енгил автомобилларга хизмат кўрсатишга мўлжалланган. Уларда юк автомобиллари, автобуслар ва махсус автомобилларга хизмат кўрсатиш имконияти чегараланган ёки умуман йўқ;

3. Автосервис корхоналарида ишдан чиққан деталлар, узеллар ва агрегатларни таъмирлаш, иш қобилиятини тиклаш ишлари етарли эмас, тикланган деталлар номенклатураси 3-4 % дан ошмайди;

4. Махсус ишларни бажаришга иқтисослашган, масалан, йўл-транспорт ҳодисалари туфайли шикастланган кузовларни тикловчи мустақил сервис корхоналарини деярли учратмайсиз, айниқса қишлоқ ҳудудларида;

5. Мамлакат миқёсида автомобил транспорти ва автомобил сервис соҳалари учун ишончли, узлуксиз ишловчи моддий-техника таъминоти тизими ёки бозори ҳали яратилганича ёки шаклланиганича йўқ.

Юқорида таъкидлаб ўтилган фикрларни юртимизда ҳам амалга ошириш масаласида ва бу соҳада илғор чет эл тажрибасини жиддий ўрганган ҳолда, улардан ўз амалиётимизда ижодий ҳамда амалий фойдаланиш олдимизда турган устувор ва кечиктириб бўлмас вазифалардан биридир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Сельхозмаш” концерни ва “ДЕУ корпорейшн” билан бирга “ЎЗДЕУавто” автомобил ишлаб чиқариш қўшма корхонасини тузиш ҳақида” 1992 йил 5 ноябрдаги 509-сонли қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т.,1992.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 17 мартдаги қарори. Вебсайте:архив.уз

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 3 сентябрдаги 304-сонли “ЎЗДЕУавто” қўшма корхонаси автомобилларни ишлаб чиқариш, сотиш ва техник хизмат кўрсатиш масалалари ҳақида”ги қарори //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т., 1996.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2006 йил 17 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида хизматлар ва сервис соҳасини 2006-2010 йилларда жадал ривожлантириш чоралари ҳақида”ги қарори //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т., 2006.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2007 йил 21 майдаги “Ўзбекистон Республикасида хизматлар ва сервис соҳасини 2010-йилгача бўлган даврда жадал ривожлантириш қўшимча чоралари ҳақида”ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. Т., 2007.

6. Ҳамракулов О, Назаркулов Й.П, Магдиев Ш.П., Қодиршоев Т. Автомобиллар сервисини//Жиззах Политехника институти босмахонаси, Жиззах-2007, 80 бет.

7. Иргашев А.И., Ишмуратов Х.К., Мирзаев Н.Н. Хизмат кўрсатишни ташкил қилиш. Дарслик. “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи” Тошкент-2020, 190 бет